

“ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ” АЖ ДА ҒИЛДИРАК ЖУФТЛИГИ БАНДАЖИНИ ТЕКШИРИШ ҚУРИЛМАСИНИ ЯРАТИШ УСУЛИ БЎЙИЧА ТАКЛИФ.

Низамов Ғиёсхўжа Арибжанович

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби мустақил изланувчиси

(“Ўзбекистон темир йуллари” АЖ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410503>

Анотация. Замонамизда техника ва технология такомиллашиб бораётган бир вақтда рақамли иқтисодиётга ўтиш давр талаби бўлиб қолди. Рақамли иқтисодиётда нафақат янги технологиялар балки, иш ҳажмини енгиллаштирадиган ва иш жараёнларини тезлаштирадиган усулларни ҳам кўриб чиқишимиз зарур. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрь кундаги ПФ-6079-сон Фармони имзоланди. Бу фармонда мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирларини амалга оширилиши такидлаб ўтилган. Бу чора-тадбирларга янги турдаги технологиялар киритиш ёки яратиш ҳам кириши мумкин. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ҳар бир компаниянинг ривожланишида янги турдаги технологик жараёнларни яратиш талаб қилинади. Ғилдирак жуфтликлари локомотив ва вагондаги асосий узелларидан бири ҳисобланиб, ҳозирги кунда ғилдирак жуфтликлари бандажини текширадиган қурилма яратилиши талаб қилмоқда. Шунинг учун ғилдирак жуфтлигини кўздан кечириш ва аниқлаш бўйича махсус рентген қурилмасини яратилишини таклиф бераман.

Калит сўзлар. ПФ (Президент фармони), кН (куч бирлиги), лазер чизиқлари, рентген қурилмаси, бандаж (ғилдирак жуфтлиги учун).

Ғилдирак жуфтлиги бандажи. Бандаж тўғридан-тўғри рельслар билан ўзаро таъсир қилади ва жуда қийин шароитларда ишлайди. Локомотив ускунасининг оғирлигидан (вертикал кучларнинг катталиги 150 кН ёки 15 тоннага етади) катта кучлар таъсирида бандаж ва рельс юзасининг эластик деформацияси содир бўлади. Бунинг натижасида боғланиш майдони пайдо бўлади ва 300 – 400 мм квадрат оралиғидаги ўлчамда эллипс шаклида бўлади. Агар қаттиқ жисмлар ўзаро таъсир қилса, унда

таъсир нуқтаси аниқ бир жойга қаратиларди. Локомотив тортиш ҳолатида ҳаракат қилганида, бандажлар рельс юзасига вертикал кучлардан ташқари, узунлама (йўл ўқиға нисбатан) кучлар ва кўндаланг кучлар таъсир кўрсатади. Бу эса бандажлар сиртининг сирпанишини келтириб чиқаради. Локомотив ҳаракати пайтида ушбу кучларнинг таъсири туфайли бандаж материали майдаланиши (геометрик шаклнинг бузилиши), чўзилиши, сиқилиши, айниқса тормоз вақтида иссиқлик таъсир қилишига дучор бўлади. Ғилдирак жуфтликлари рельс бўғинлари ва йўл носимметриклари орқали ўтганда, бандажлар ва локомотивнинг экипаж қисмидаги кўпгина компонентларга сезиларли даражада динамик зарба таъсир қилади. Поездлар ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва ғилдирак жуфтликлари бандажининг эскиришини минималлаштириш учун бандаж материалларига нисбатан бир-бирига зид талаблар қўйилади. Бир тарафдан бандаж материали эгилувчан бўлиши ва бошқа тарафдан жуда қаттиқ материалдан тузилиши керак.

Ғилдирак жуфтлиги бандажини текширувчи қурилма яратишдаги талаблар таклифи. Ушбу қурилма биринчи навбатда рақамлаштирилиган технология асосида яратилиши зарур. Унинг афзаллиги шундан иборат бўладиги, ғилдирак жуфтлиги бандажини рентген қилган ҳолатда бандажнинг ички ҳолати бўйича юзага келган ўзгаришларни кўрсатиши мумкин бўлади.

Унга қўйиладиган асосий талаблар қуйидагилар:

- 1) Лазер чизиқлари (луч) орқали бандажни ҳолатини текшириш;
- 2) Рентген қурилмаси орқали бандажнинг ички ҳолатида бўлган ўзгаришларни аниқлаш;
- 3) Маълум бир фоизга ўзгариш бўлган бўлса, уни қизил чизиқлар билан кўрсатиб бериш;
- 4) Рентген мосламаси асосан таркибдаги углерод, марганец, мис, кремний, никель, хром, вандий каби брикмаларни фоиз оралиғини аниқлашга қаратилиши;
- 5) Ҳар бир ўтказилган текширувларни фото суратда сақланиш хотирасига эга бўлиши керак бўлади.

Ушбу қурилма локомотив депонинг техник кўрик канаваси ҳудудида жойлашган бўлиб, у ҳар сафар локомотив депога кирганида бандажнинг йўл давомида ўзгаришларга учраганми ёки йўқ аниқлик киритиб берадиган бўлади. Бу эса келгусида поездлар ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда анчагина қулайлик яратади. Ушбу қурилманинг асосий вазифаси олдиндан ҳаракат хавфсизлигини таъминлаб беришдан иборат

бўлиши ва келгусида инсон омилини камайтириш учун хизмат қилиши зарур бўлади. Бу қурилманинг яратилиши бандажнинг ички ҳолатини ўрганишга имконият яратиши мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ <https://railway.uz/>.
2. «Ўздавтемирйўлназорат» инспекциясининг ГИН -07-019-02 сон “Ўзбекистон Республикаси саноат темир йўл транспортида поездларнинг ҳаракатланиши ва манёвр ишлари бўйича йўриқномаси”, Тошкент 2002 йил. <https://lex.uz/docs/-1812747>.
3. “Ўзбекистон Республикаси темир йўлида поездлар ҳаракати ва манёвр иши йўриқномаси”, Тошкент 2009 йил. <https://orgperevozok.ru/content/content-idp>.
4. Ўқиш қўлланмаси “Ғилдирак жуфтликлари. Тепловознинг экипаж қисми”, интернет. https://studbooks.net/2381389/tehnika/kolesnye_pary